

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Innovación y desarrollo de la red DGTIC

Juárez Anguiano Gustavo E.¹, Sebastián Martínez Yuri ^{*2}

1 ORCID: 0009-0005-5007-7086

2 ORCID: 0009-0009-3612-1633

1 UNAM Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación

2 UNAM Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación

* yurism@unam.mx

Palabras clave: infraestructura, telecomunicaciones, redes

Introducción:

El departamento de Innovación y Desarrollo de la red se formó hace aproximadamente veinte años, en la Dirección de Telecomunicaciones. A este departamento pertenecemos el Arq. Gustavo Juárez Anguiano y un servidor, donde desarrollamos proyectos de la infraestructura de telecomunicaciones, entendiendo por infraestructura los elementos físicos como es el rack de telecomunicaciones (abierto o cerrado), las canalizaciones (escaleras, tuberías, canaletas) y el cableado (fibra óptica o el sistema de cableado estructurado).

El trabajo que realizamos en el departamento consiste en el desarrollo del proyecto de telecomunicaciones acorde a las necesidades de las entidades y dependencias universitarias. Los proyectos pueden ser para edificios nuevos, contemporáneos, edificaciones inteligentes, históricos o artísticos. Estos edificios pueden requerir la reestructuración de su infraestructura de telecomunicaciones o un proyecto desde el diseño hasta su implementación tanto de planta externa como interna. Los proyectos pueden requerir la participación de otras áreas de la Dirección de Telecomunicaciones de la DGTIC como pueden ser el área de redes, seguridad en cómputo, telefonía o simplemente participa el área de innovación. Al ser el primer contacto con el usuario, nos permite conocer de primera mano las necesidades para determinar las tecnologías a recomendar en el proyecto.

Objetivo:

Desarrollar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones acorde a las necesidades de cada entidad y dependencia de la UNAM para mantener a la vanguardia tecnológica.

Metodología:

Ejemplo práctico: Actualización de la red telefónica de Ciudad Universitaria de analógica a IP.

Introducción:

Para fortalecer las tareas sustantivas de la UNAM, se actualizó la infraestructura de voz en sus dependencias.

Proceso:

Diagnóstico: Coordinación con responsables y recorrido para identificar la infraestructura existente.

Levantamiento: Mapeo y digitalización de canalizaciones y trayectorias desde los cuartos de telecomunicaciones hasta los usuarios.

Diseño: Definición de trayectorias nuevas, creación del catálogo de materiales y planos digitales institucionales.

Ejecución: Invitación a empresas especializadas, evaluación por costo-beneficio y supervisión de la implementación, asegurando el cumplimiento de las mejores prácticas y estándares UNAM.

Verificación: Revisión final de canalizaciones, pruebas especializadas con escáner en cableado de cobre y garantía del cumplimiento técnico.

Con más de 20 años de experiencia en la DGTIC, enfrentamos retos como personal de proveedores insuficientemente capacitado, limitaciones arquitectónicas en edificios antiguos e intervenciones en Patrimonio de la Humanidad. Cada proyecto requiere aplicar nuestra experiencia para encontrar soluciones adecuadas.

Resultados:

Nuestra experiencia laboral y habilidades técnicas en proyectos de telecomunicaciones de la DGTIC nos han permitido consolidar una metodología robusta mediante la superación de retos complejos, entre los que destacan:

1. la gestión de proveedores con brechas de capacitación técnica.
2. la intervención en inmuebles históricos o artísticos.
3. la ejecución de obras en inmuebles declarados Patrimonio de la Humanidad, como el campus central de ciudad universitaria que exigen protocolos de intervención especializados.

Esta trayectoria académica nos ha enseñado que cada proyecto es único y demanda la aplicación flexible y creativa de nuestro conocimiento para diseñar soluciones a la medida.

Lecciones Aprendidas en el Proyecto de Actualización a Telefonía IP

En el proyecto específico de modernización de la red telefónica de la UNAM, ejecutado

en tres etapas que abarcan la totalidad de las dependencias y entidades universitarias, hemos optimizado el proceso con base en la experiencia adquirida:

1. **Gestión Proactiva de Permisos y Accesos:** Se implementó un protocolo anticipado para la gestión de autorizaciones, eliminando cuellos de botella al inicio de los trabajos en cada área.

2. **Coordinación Efectiva de Fases Críticas:** Se estableció una secuencia operativa que desacopla la instalación de la infraestructura pasiva (canalizaciones) de la puesta en servicio de los equipos activos (switches), mejorando la logística.

3. **Optimización de Tiempos y Adopción Tecnológica:** Como resultado directo, en las dos últimas etapas se logró un control más preciso de los cronogramas de instalación y puesta en marcha, lo que facilitó una transición más fluida y una mayor aceptación por parte de la comunidad usuaria.

Conclusiones:

La actualización de la red telefónica universitaria demuestra que la aplicación de nuestra experiencia y habilidades profesionales, junto con una sólida formación académica de más de veinte años en el diseño y supervisión de infraestructura de telecomunicaciones de planta interna y externa, combinada con una metodología adaptativa que optimiza los tiempos de ejecución, se traduce en un beneficio tangible para las dependencias y entidades universitarias.

Nuestro enfoque va más allá del cumplimiento técnico para garantizar, en cada proyecto, la conservación y protección del patrimonio arquitectónico histórico y artístico confiado a la UNAM, así como la seguridad estructural y el despliegue de una infraestructura de telecomunicaciones segura, confiable y alineada con los estándares nacionales e internacionales vigentes en la industria de las telecomunicaciones.